

FEATURES OF THE NOMINATION OF KAZAKH TOPONYMS

Ualikhan G.

*Abai Kazakh National Pedagogical University
Almaty, Kazakhstan, master student of the 2st course*

ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ КАЗАХСКИХ ТОПОНИМОВ

Уалихан Г.А.

*Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Алматы, Казахстан, магистрант 2 курса
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7079596>***Abstract**

The article presents the definition of the concept of "toponymy" in the modern world. Examples of nominations of Kazakh toponyms, and their features in the classification are analyzed. It is noted that the Kazakh people associated toponyms with the life of a nomadic lifestyle, which is reflected in the names of some geographical areas. Toponymy, from this point of view, carries spiritual, cultural information about the language, traditions, customs of the Kazakh people.

Аннотация

В статье представлено определение понятия «топонимика» в современном мире. Разобраны примеры номинаций казахских топонимов, и их особенности в классификации. Отмечено, что казахская народность связывала топонимы с бытом кочевого образа жизни, что отражено в названиях некоторых географических местностей. Топонимия, с такой точки зрения несет в себе духовную, культурную информацию о языке, традициях, обычаях казахского народа.

Keywords: toponymy, nomination, onomastics, oikonymy, geographical area.

Ключевые слова: топонимия, номинация, ономастика, ойконимия, географическая местность.

В современном лексическом наборе не часто можно услышать слово топонимика. В основном она ассоциируется с прикладным характером данного понятия, т.е. применением в переименовании географических пунктов. Что же означает термин «топонимика» на сегодня? «Топонимика» входит в состав учения ономастики и происходит от греческих слов «место и имя». Она изучает географические названия, их происхождение, значение, написание, произношение, а также современное положение. Не только для Казахстана, но и для каждой страны и региона характерны свои географические названия. Известно, что большую роль в составе топонимии страны играет история населяющих определенную территорию народов, расширении и углублении знаний о географии и экономике, местном фольклоре и языковых особенностях [1].

В топонимии Казахстана отсутствуют работы, посвященные современной топонимической ситуации, а также детальные хронологические исследования переименований населенных пунктов в 20 веке. В тоже время значение ее как науки о географических названиях имеет ценность при изучении края, в воспитании культуры и патриотизма населения. Заметно и то, что изучение топонимии привносит ясность в нерешенные наукой проблемы [2].

За последние годы значительные изменения произошли в самых разных областях культуры, в том числе в языке, в специальной именной лексике. Были произведены массовые переименования географических объектов, в результате которых про-

изошли серьезные изменения в топонимии, сформировалось новое представление о месте топонима в общественном сознании. Ввиду особенностей топонимии как науки, важным аспектом ее учения является анализ языковой картины мира на материалах казахской топонимии [1]. Именования, которые отражают особенности географических реальностей, разделяют природные предметы выделением тех его частей, несущих наибольшую информацию и дают конкретную характеристику природной характеристики. Специфические характеристики географической местности выделяют их из числа соответствующих и закрепляют за собой названия.

Многие ученые топонимисты изучали отечественную ономастику и топонимику, особенности номинации географических местностей и их историческое значение [3]. К примеру, известный топонимист А.В. Суперанская в своих трудах выделяет два основных критерия и две линии номинации, по которым обозначают географические объекты:

Критерий:

1. по их физическим свойствам;
2. по их роли в жизни человека и

Номинация:

1. свойства именуемых объектов;
2. характеристика населения, связанная с местностью [3].

Географические наименования могут быть всем известны, однако интерес, который они вызывают своим именем, отраженный на картах или указателях выполняют одну из существенных функций

в нашей ежедневной жизни. Данную функцию отчасти мы принимаем как естественное явление. Ко всему прочему, географические названия – это неотъемлемая часть культурного наследия как язык и рельеф, благодаря которым они сформированы и почти каждое географическое название имеет древнее подлинное значение под своей современной формой [4].

Вопрос о классификации номинации географической местности интересен не только с научной точки зрения, но и с культурной. По характеру объектов выделяют следующие виды топонимии:

1. ойконимия (от греч. *Oikos* – дом, жилище) – названия населенных пунктов;
2. гидронимия (от греч. *Hydor* – вода) – названия водных объектов;
3. оронимия (от греч. *Oros* – гора) – названия особенностей рельефа;
4. космонимия – названия вземных объектов;
5. фитотопонимы – названия основанные на флоре местности [5].

Подобная систематика связана с особенностями казахских племен и их образом жизни. Казахский народ славится своим кочевым образом жизни, обычно место кочевки было близко к источнику воды. Поэтому подобное деление основывается на культуре поведения казахского народа.

Особое внимание к собственным именам, а именно к топонимам, и их смысловому значению проявляли еще во времена античной древности. По древнегреческим текстам, в которых были отражены географические названия и их классификация, было понятно о возникновении интереса в данном направлении. Вопросы топонимики рассматривались в трудах по истории, географии и языкознанию в далекой древности до наших дней,

хотя сам термин «топонимика» довольно современен [4]. Древний Восток также отличался своими учениями и наукой, Абу Рейхан аль-Бируни ученый-энциклопедист отмечал, что: «Названия изменяются быстро, когда какой-либо местностью овладевают иноплеменники с чужим языком. Их органы речи часто коверкают названия, и в таком виде они переносят их в свой язык, как это в обычае греков. Они берут первоначальное значение, но названия претерпевают изменения». По высказыванию понятно, что произношения иными племенами могли повлиять на истинное название географической местности. Территорию Казахстана населяло множество племен, по территории проходили многие караванные и торговые пути которые оставляли свой след в наименовании [5].

Любая наука формируется за счет спроса во время практики, благодаря которой она развивается. Что касается «топонимики», то она обязана своим выделением из обычного домашнего употребления в специальную отрасль знаний, прежде всего практическим спросом в сфере географии. Первые путешественники давали имена открываемым землям и делали достоянием своего народа неизвестные ранее названия далеких стран и городов. Те люди, были первыми, кто наносил на карту новые страны и новые географические имена. Они же были первыми собирателями географических имен и первыми их потребителями. Вот почему географы являются зачинщиками топонимики как науки. Первопроходцы на новых землях указывали не только особенности местности, но и имели честь дать название, исходя из их особенностей [6].

Разберем особенности номинации казахских географических местностей (табл.1). Ранее мы разобрали особенности классификации.

Таблица 1.

Примеры номинаций топонимики казахского народа

Названия, которые характеризуют рельеф местности (ойконимы, гидронимы)	Тастау, Қапшағай, Тасөткел, Қумдықөл, Қаратақыр.
названия, связанные с явлениями погоды, которые не только говорят о том, какие погодные условия в данной местности, но и о том, удобна ли она расположена эта местность для пастбищ, для жилья.	Жайлау, Жылысай, Желторайлы, Қарбасқан, Суықсай.
названия водных объектов (гидронимы), характеризуют температуру воды, цвет, вкус и т.д.	Алакөл, Ащысу, Ақсу, Ащыбұлақ, Тұздыбұлақ, Ақсенгір, Сорбұлақ, Тұздыбастау.
названия, связанные с названиями растений (фитотопонимы)	Алматы, Талдықорған, Шілік, Өленті, Шенгелді, Доланалы.
топонимы, связанные с названиями животных, птиц (зоотопонимы)	Арқарлы, Текес, Текелі, Құланбасы, Жыланбұлақ, Құланөтпес, Киік, Манғыстау
наименования, в которых присутствует элемент, означающий цвет: ак, кара, кок, сары, кызыл, ала, шубар и т.д. На территории Казахстана таких топонимов, содержащих элемент цвета огромное количество:	Ақтау, Сарыозек, Қызылорда, Көктөбе, Карасу, Алатау
названия, содержащие числа	Тоғызбұлақ, Бескөл, Бесағаш, Үштөбе, Қостанай
названия, несущие информацию о наличии полезных ископаемых	Жезқазған, Кентау, Теміртау, Кенсай

По таблице 1, видно, что казахская народность связывала топонимы с бытом кочевого образа жизни. К примеру, с помощью географических наименований народ показывал то, что где-то природные условия благоприятны для скота, земледелия, жилья, а где-то наоборот постоянно ветрено и холодно. На основе названий местности народ передавал информацию о том, что снег выпадает густой, где больше всего осадков, где хорошо заниматься скотоводством и т.д. [5].

Часть перечисленных наименований не сохранилась в виду того, что происходили перемены в их именовании для придания нового значения местности или водоему. Топонимия казахского народа и любой местности, в некоторой степени, динамична и хаотична.

В исследованиях отечественных ученых имеются учения о топонимии диалектного происхождения. Каждый регион страны отличается своим произношением и говором, что сказывается и на названии местности. Например, южные регионы Казахстана в своем диалекте часто используют звук «ч», что заметно на местных топонимах. Так, выдающийся ученый С. Аманжолов приводил такие примеры: «Чакпак», «Чарын», «Чилик», «Чунжа», «Чолак», «Чамалган», «Чу», «Чардара», которые сохранились в обиходе по сей день.

Для включения в особенности номинации разберем еще один пример. «**Хантенгри**» – это высочайшая вершина на территории Казахстана. Если перевести правильный смысл данного слова, то оно означает «Небесный», «Божественный Властелин». Это связано с его высотой, которое стремится вверх. Так как «небо» в древние языческие времена рассматривалось как «Высшее божество». Оно не имеет хозяина, и никто не может над ним властвовать. В отличие от других высоких гор, название «Хантенгри» резко выделяется своей величественностью, как и с царями, ведь казахские племена называли своих правителей «хан». Ввиду этого, номинация этой вершины в таком ключе вполне себе

логична, так как на территории Казахстана не имеется выше пика [6].

Таким образом, рассмотрев особенности топонимов казахского народа, отражающие особенности географических местностей в данном регионе, можно сделать вывод, что их наименование было связано с бытом племен. Процесс исторического развития связывается с топонимией географических местоположений в стране. Казахские племена обращали внимание на окружающую их местность, что сказывалась на названии места, гор, рек, водоемов.

Топонимия, с такой точки зрения несет в себе духовную, культурную информацию о языке, традициях, обычаях казахского народа. Каждое наименование местности это история народа, в котором заключены быт, культура и особенности жизни.

Список литературы:

1. Султаныев О.А. Казахские микротопонимы Кокчетавской области, образованные от личных имен // Ономастика.-М.: Наука, 1969. – [с. 208-213]
2. Базылхан Н. Этимология топонимических названий города Алматы// Письменные источники по истории и культуре Алматы (VIII – начало XX в.). Алматы, «Дайк-Пресс», 2008, [с. 270 – 271.]
3. Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. В двух томах. Т. 1, М., Картгеоцентр – Геодезиздат. 1999, [340 с.]
4. Попова В.П. Структурно-семантическая природа топонимов Казахстана. АДД. - Алматы, 1997.
5. Н. Б. Ковалева. К вопросу о принципах номинации в топонимике. Алматы, 1971.
6. Е. Койчубаев. Краткий толковый словарь топонимов Казахстана. Алма-Ата, 1974., [273 с.]
7. Горбунов А.П. Горы Центральной Азии. Толковый словарь географических названий и терминов. Алматы, «Искандер», 2006, [178 с.]